

4795

MUNICIPIO DI FIRENZE

3.^a Direzione

UFFIZIO

DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

N.^o 9722 di spedizione

Risposta al foglio

del _____

Dir.^o Seg.^o 96.^o

OGGETTO

Richiesta di locale
per il 22 Giugno p.^o v.^o

*Credevo con Subilità
e si può rispon-
dendo affermativamente
e la bramavo*

Allegati N.

Al Sig. M.^o Luigi Fediolfi
Presidente della R. Accademia
dei Georgofili

Indicare nella risposta la Direzione, l'Ufficio,
la data ed il numero della presente.

Firenze, li 28 Maggio 1873

Nel giorno di Domenica
22 Giugno p.^o v.^o a ore 8 antine,
ridiane avranno luogo le elezioni
dei consiglieri di questo Mun-
cipio.

Per l'Amministrazione Eletto-
rale della prima Sezione pres-
so la quale doversi inoltre a for-
ma della Legge effettuare il con-
futo generale dei voti, riuocer-
do molto opportuno di valersi
secondo il consueto della Sala
di co'letta R. Accademia, mi
permesso di pregare P. S. Illma a
voler consentire che il locale stesso
sia posto a disposizione di que-
sto Municipio nel giorno suo
detto e nei pochi di successivi
indispensabili alle rammenta-
te operazioni.

Nella fiducia che
Ella vorrà accordarmi un tal
favore, Le ne anticipo distin-
ti ringraziamenti e La prego
di favorirmi un categorico ri-

*Scontro colla maggior possibile
sollecitudine.*

F. Sindacato
Ab. [Signature]

